

**«ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ И
ЗАЩИТЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ ПРИБРЕЖНЫХ ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ****«GREEN INFRASTRUCTURE» IS A WAY OF DEVELOPMENT AND
PROTECTION AGAINST FLOODING OF COASTAL URBAN AREAS****БУТОРИНА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА,**
*Уральский федеральный университет.***BUTORINA YULIA GRIGORYEVNA,**
Ural Federal University.

В статье рассматривается возможность применения дождевых садов, экоостровов и водно-болотных угодий на территориях водных объектов города не только для предотвращения затоплений, но и как мощный резерв развития общественных пространств. Известно много успешных проектов, где «зеленая инфраструктура» качественно заменяет инженерные сооружения в плане функциональности и экономической эффективности. Представлены основные принципы устройства водно-болотных парков, дождевых садов и экоостровов, способных оживить прибрежную зону и улучшить экологическую обстановку города. Приведены примеры из отечественного и зарубежного опыта.

The article discusses the possibility of using rain gardens, eco-islands and wetlands in the territories of water bodies of the city not only to prevent flooding, but also as a powerful reserve for the development of public spaces. There are many successful projects where “green infrastructure” qualitatively replaces engineering structures in terms of functionality and economic efficiency. The basic principles of the design of wetland parks, rain gardens and eco-islands that can revitalize the coastal zone and improve the ecological situation of the city are presented. Examples from domestic and foreign experience are given.

Ключевые слова: «зеленая инфраструктура», прибрежная территория, городская среда, предотвращение затопления, водно-болотный парк, дождевые сады, экоострова.

Keywords: «green infrastructure», coastal territory, urban environment, preventing flooding, wetland park, rain gardens, eco-islands.

Прибрежные территории обладают значительным потенциалом для развития общественных пространств и увеличения природных компонентов городского ландшафта. Однако из-за возможности затопления они редко используются в полной мере. Продолжительные дожди летом и осенью, весенние паводки во время таяния снега часто становятся причиной наводнений, которые по статистике занимают первое место среди известных стихийных бедствий по повторяемости, площади поражения и суммарному ущербу. Наводнения нельзя остановить, поскольку это часть гидрологического процесса, но можно уменьшить негативные последствия от их воздействия. Чаще всего для этого используют дамбы, которые имеют ряд существенных недостатков: отрезают город от воды, лишают водоток возможности естественного расширения и задержания, создают угрозу затопления поселением. Замечено, что чем выше уровень дамбы, тем более разрушительны последствия в случае

ее прорыва. Расширение поймы реки с понижением рельефа и созданием природных резервуаров уменьшает риск наводнений не только на прилегающей жилой территории, но и в населенных пунктах, расположенных ниже по течению. В то же время территории пойм рек могут быть использованы для создания устойчивой общественной инфраструктуры и экономического развития города [4].

До недавнего времени защита от затопления считалась исключительно инженерной задачей, однако этот вопрос требует архитектурного, градостроительного и социального подхода. Актуальны решения с эффективной интеграцией прибрежных территорий в городскую среду и защитой жителей от экстремальных погодных явлений. В современном градостроительстве наблюдается тенденция роста числа проектов с использованием «зеленой» инфраструктуры в виде дождевых садов и водно-болотных парков. Такие объекты не только помогают в борьбе с наводнениями, но и эффективно очищают воду, имеют несколько ступеней защиты, определенные сценарии затопления и выведения воды из города, что гораздо эффективней дамб и других инженерных сооружений [4].

Первые дождевые сады появились в 1990 году в штате Мэриленд США. Более поздний мониторинг показал, что их использование привело к сокращению стока ливневых вод на 75–80% и оказалось намного рентабельней, чем строительство системы бордюров, тротуаров, желобов и дренажных канав. Во время сильных дождей такая инфраструктура уменьшает количество загрязненных стоков, обеспечивает локальную борьбу с наводнениями, а летом в жаркие дни снижает температуру окружающего воздуха и воды, что особенно актуально для города, где много непроницаемых поверхностей [3].

Дождевые сады особенно популярны в Норвегии, Финляндии и Швеции. В Англии, Австралии и США устройство дождевых садов является частью программы городского развития и ключевым элементом дренажной системы мегаполисов.

Дождевые сады представляют собой отдельный участок с локальным понижением рельефа, где высаживают многолетние водно-болотные растения местных видов, поглощающие воду во время осадков, а затем выделяющие водяной пар обратно в атмосферу. При наличии почвы с низким коэффициентом инфильтрации, в основании делают гравийную подушку, чтобы оставшаяся ливневая вода уходила в землю, предотвращая заболачивание почв (Рис. 1). Специалисты отмечают, что такие объекты не только улучшают качество воды в ближайших водоемах, но и восполняют истощенные запасы грунтовых вод, создают эстетические ландшафты, повышают биоразнообразие [3].

Рис.1. Схема дождевого сада [2].

Одновременно с дождевыми садами все большую популярность в мировой практике приобретают водно-болотные угодья как новый образ городского паркового пространства. Они представляют собой искусственно созданную систему биофильтрации. Простая по устройству, но эффективная очистка воды происходит благодаря движению поверхностных и грунтовых потоков через перепады высот ландшафта. (Рис. 2). В водно-болотный парк входят такие элементы, как насыпи, острова и пруды. Упорядоченная экосистема помогает стабилизировать уровень воды при сезонных колебаниях, повышает ее качество, служит средой обитания для животных и птиц [8].

Рис. 2. Схема водно-болотного парка [8, с. 117].

Известный Лондонский центр водно-болотных угодий (WWT London Wetland Centre), занимающий более 40 гектаров земли и состоящий из четырех водоемов, открылся в мае 2000 года (Рис. 3). В результате кропотливых преобразований небольшие заброшенные водохранилища превратились в популярный водно-болотный парк, где поселились редкие виды птиц, которые практически не встречаются в других окрестностях Лондона. В парке предусмотрены места для проведения общественных мероприятий и лекций, посвященных сохранению британских водно-болотных животных. Для Великобритании этот парк стал первым городским проектом, где многофункциональные искусственные водно-болотные угодья работают как система биофильтрации, максимально используя естественные ресурсы: воду, растения с высоким уровнем воспроизводимости, грунт и озеленение. На текущий момент Лондонский центр не только стабилизирует береговую линию, предотвращая затопление и создавая среду обитания для редких растений и животных, но и несет функции популярного общественного пространства в городской среде [5].

Водно-болотные парки встречаются во многих странах мира, но самые интересные и впечатляющие находятся в Китае. Гонконгский водно-болотный парк (Hong Kong Wetland Park) создали в 2006 году в тени высотных зданий городка Тин Шуй Вай (Рис. 4). Посетителей особо восхищает территория парка в 60 гектаров, она пронизана водными артериями и извилистыми дощатыми настилами. На водно-болотных угодьях располагается крупный туристический центр с пятью галереями и театром. Гонконгский парк служит не только защи-

той от наводнений, но и обеспечивает сохранение зеленых пространств, компенсируя близлежащую коммерческую и жилую застройку [7].

Рис. 3. Лондонский центр водно-болотных угодий [5].

Рис. 4. Гонконгский водно-болотный парк [7].

Интересен водно-болотный парк в далеком китайском городе Люпаньшуйе, построенный в 2012 году. Люпаньшуй – индустриальный город, перегруженный промышленными производствами, известный своим суровым климатом. До строительства на прибрежной территории было множество проблем: загрязнение реки, недоступность, заброшенность, затопление берегов во время паводков, утрата природного ландшафта. Проект Minghu Wetland Park, охватывающий территорию в 90 га, решил эти проблемы, превратив техногенное пространство в популярный городской парк (Рис. 5). Бетонные подпорные стены каналов реки демонтировали, вернули ей естественные берега, что помогло оживить прибрежную экологию и максимизировать способность к самоочищению. Для сезонного регулирования уровня реки и предотвращения наводнений спроектировали заболоченные террасированные участки с перехватывающими прудами. На прибрежной территории появились общественные зоны с пешеходными маршрутами и велосипедными дорожками, но самый значимый арт-объект – это мост с неповторимыми видами [9].

Рис. 5. Minghu Wetland Park [9].

Однако использование элементов зеленой инфраструктуры становится актуальным и для России. Всех покорил совместный проект водно-болотного парка озера Кабан в Казани, выполненный с помощью российско-китайского консорциума Turenscape + МАПarchitects. Участок набережной озера благоустроили в 2018 году. Проект, получивший название: «Эластичная лента: Бессмертное сокровище Казани», значительно повлиял на жизнь города. В конце 70-х годов водоему присвоили 5 класс опасности. Все промышленные и ливневые стоки, вместе с уличной грязью попадали в озеро Кабан. Постепенно вода стала непригодной для питья, на дне озера скопился сероводород, пропала рыба, перестали прилетать птицы. Главная задача состояла в том, чтобы восстановить и сохранить экосистему озера. Во время ревитализации береговой территории убрали все стоки, в том числе незаконные канализационные врезки, засадили берега растениями и соорудили систему очистительных каскадов, которые способны хранить и удерживать достаточно большое количество воды, чтобы уменьшить возможность затопления. Местные многолетние водные растения, высаженные в чаши каскада, стали очищать воду, а водоем восстанавливаться. В проекте использовали три группы водных растений: глубоководные, мелководные и плавающие. Они насыщают воду кислородом, создают среду обитания, подходящую для водной фауны, поддерживают экосистему, не давая разрастаться тине, помогают воде оставаться чистой, защищают толщу воды от чрезмерного проникновения ультрафиолета. Сначала вода поступает в каскады, где корни водных гиацинтов, достигающие в длину около метра, очищают воду и разрушают токсины до простейших микроэлементов, которыми питаются местные микроорганизмы. Затем в следующем каскаде водяной камыш разрушает фенолы, органоминеральные вещества и сотни тяжелых металлов. В каскадах, где высажены дербенник, рогоз узколистный, болотные ирисы, декоративный манник, аир и лилии, вода становится прозрачной. Таким образом, водоем самоочищается. Полный цикл занимает около двух суток [6].

В дождливые дни ливневые стоки поступают в специальные углубления вдоль дорог, а по ним в дождевые сады, где и происходит очистка воды. Далее часть очищенной воды поступает в озеро по узким протокам через зону с искусственными плавучими экоостровами, где происходит дополнительное очищение (Рис. 6). Конструкция экоострова предполагает размещение корневой системы растений непосредственно в воде для улучшения фильтрации сточных потоков (Рис. 7). Плавучие экоострова можно использовать в местах с достаточной глубиной воды и устанавливать различными способами (подводный: якорные цепи и якорные тросы; надводные: закрепление цепями и швартовными «пальцами»). Для озеленения внутри конструкции помещают слой почвы толщиной от 0,1 до 0,4 м, в зависимости от видов растений. Обычно используют такие растения как рогоз, ежеголовник, камыш озерный, ситник, дербенник иволистный, сусак зонтичный, стрелолист, ирис болотный, калла болотная, вахта трехлистная, частуха подорожниковая (алисма) [1].

Рис. 6. Схема водно-болотного парка с экоостровами и дождевыми садами [8, с. 118].

Рис. 7. Конструкция экоострова [1, с. 433].

Большое внимание в проекте уделили общественным зонам. Грунт во всех зеленых зонах на набережной покрыли слоем коры. Она не дает расти сорнякам и препятствует распространению грязи и пыли. Прибрежная территория превратилась в оживленное место с современным освещением и инфраструктурой. Кроме того, на территории построили водную площадку для детей с гидроустройствами и сцену для проведения общественных мероприятий. Проектировщикам было важно сохранить открытый доступ к воде, поэтому берег не стали полностью огораживать заборами. Вместо этого на пешеходных дорожках сделали яркие предупреждения о том, что впереди открытый участок, и родителям нужно внимательно следить за своими детьми. Таким образом, «зеленая инфраструктура» в виде водно-болотного парка, экоостровов и дождевых садов не только защищает прибрежную территорию от затопления, но и создает более безопасное пространство для жизни, обеспечивая новые эстетические образы города и живописные прогулочные маршруты, повышает декоративный эффект территории, возможность для экономического развития города.

Учитывая множество водных объектов на территории российских городов, создание «зеленой инфраструктуры» в виде водно-болотных парков и дождевых садов на прибрежных территориях стоит рассматривать как источник формирования устойчивого каркаса города в плане защиты от природных наводнений и оживления городского ландшафта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альбом типовых решений по комплексному благоустройству набережных Москвы-реки/по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы – М., 2016. – 564 с.
2. Дождевая вода как перспективный ресурс общественных пространств // Зеленые здания. – 2018. – URL: <http://dom.esco.agency/rubriki-zhurnala/proekty-v-gorodah-mira/2376> (дата обращения: 04.03.2020).
3. Дождевой сад - Rain garden // qaz.wiki. – 2021. – URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Rain_garden (дата обращения: 04.03.2020).
4. «Зеленая» инфраструктура городов для защиты от наводнений // «КБ Стрелка». – 2020. – URL: <https://media.strelka-kb.com/greeninfrastructure> (дата обращения: 23.02.2021).
5. Лондонский центр водно-болотных угодий // ayda.ru. – URL: <https://www.ayda.ru/england/london/places/wwt-london-wetland-centre-1158> (дата обращения: 22.02.2021).
6. Набережная Кабана в Казани: как работает система очистки воды и чем заполнить пространство // PROKAZAN. – 2018. – URL: <https://prokazan.ru/news/view/126372> (дата обращения: 26.10.2020).
7. Парк водно-болотных угодий Гонконга // Woman advice.ru. – URL: <https://womanadvice.ru/park-vodno-bolotnyh-ugodiy-gonkong> (дата обращения: 23.02.2021).
8. Эластичная лента. Бессмертная легенда Казани/проект российско-китайского консорциума Turenscape + МАП architects – Казань. – 2015. – 191 с. – URL: <https://assets.kazanlakes.com.s3.centeragency.org/finalists/1/turenscape-map-concept.pdf> (дата обращения: 25.03.2020).
9. Liupanshui Minghu Wetland Park. // GARDENER.RU. – URL: https://www.gardener.ru/library/architectural_panorama/page5348.php (дата обращения: 06.12.2020).

© Буторина Ю.Г., 2021.